

BELARDO Y LUCINDA.

ROMANCE EN QUE SE DECLARA COMO LA HIJA DEL GRAN SULTAN de Constantinopla se enamoró de un cristiano cautivo suyo, y cómo éste la redujo á nuestra santa fé, la bautizó, y despues murieron los dos quemados.

En el alcázar de Venus,
junto al Dios de los planetas
donde el Palenque de Adonis
tiene puesta su belleza:
Circulo del cuarto asiento,
donde las moras mas bellas
tienen preso al dios Cupido
entre amorosas cadenas:
Es la gran Constantinopla,
córte de la infame secta,
donde el gran Sultán Selim
tiene sentada su fuerza:
este tal tiene una hija

de aqueste Imperio heredera:
Lucinda tiene por nombre,
porque luce su belleza
mas que el trono de Amarilis,
mas que el cielo de Amaltea.
Herida está del amor,
que con amorosa flecha
le traspasó el corazon:
Cupido con sus saetas,
por lo cual para penar
ardía en ardientes quejas.
Y fué la causa un cautivo
de la ciudad de Valencia,

que en los jardines del turco
las plantas cultiva y riega,
mozo, galan y alentado,
y de grande gentileza.
Mas Lucinda que no duerme,
y con ansias se desvela,
por ver qué remedio dar
para gozar esta empresa,
á despojos de Cupido
dió lugar la primavera.
Y fué, que estando Belardo
algo quejoso una siesta,
cantando de su fortuna
las sinrazones adversas
al pié de una hermosa fuente,
cuya corriente risueña
en gargantillas murmura
lo que distribuye en perlas,
con un hermoso instrumento,
cuyas concertadas cuerdas
dán principio á sus acentos,
que dicen de esta manera:
Oh Virgen! pues sois mi madre,
tened ya de mi clemencia,
si nací para penar,
el cielo me dé paciencia.
Lucinda, que ya no puede
reprimir mas su grandeza
hácia donde está su amante
paso entre paso se llega,
y dice: Cristiano amigo,
qué tienes? por qué te quejas?
Sirena soy, que en tu canto
la memoria tengo puesta
entre mi amor, y tus versos,
ténlo por cosa muy cierta.
Por qué lloras, alma mia?
No derrames tantas perlas,
que segun sienten tus ojos
en mi alma están deshechas.
Alzó el cristiano la cara,
y mirando á la princesa,
con una serena risa
le dice de esta manera:
Cuándo merecí, señora,

que vuestra alteza me vea,
porque es gran dicha en un triste
el que lo mire una reina?
Dijo Lucinda: mis glorias
es ver unas azucenas;
se me ha perdido un diamante
á el pié de aquesa maceta,
y lo he venido á encontrar
junto á esta fuente risueña,
El cristiano que la entiende,
le dice de esta manera:
Ese diamante, señora,
es un fuego que se quema,
y no se puede gozar
diamante con falsa piedra.
Lucinda le echó los brazos,
con amorosa presteza
diciendo: dueño del alma,
lo que quiero es que me quieras,
porque el fuego de tus ojos
es un volcan que me quema:
yo me muero, tú lo sabes,
y si tú no lo remedias,
la fuerza de mucho amar
me hará perder la paciencia.
Dijo Belardo: Señora,
repórtate, que estás ciega,
que soy cristiano y cautivo,
y vengo de baja esfera,
y tú mora, y de este Imperio
eres señora, y princesa,
y no puede haber amor
donde la ley no empareja.
Dijo Lucinda: Belardo,
no seas de esa manera,
que eres niño, y no lo entiendes,
y es cosa muy lisonjera
no gozar de la ocasion
cuando el amor lo desea.
No seas ingrato, bien mio,
porque un alma que anda en penas
ha llegado á ver el cielo,
que es la gloria que desea.
Tú eres el cielo, Belardo,
y yo el alma que anda en penas:

sabrás que el verme en tus brazos
muchos suspiros me cuesta,
y que abrazaré gustosa
la misma ley que profesas.
Belardo, que ya no puede
resistir tantas ternezas,
en el golpe del cuidado,
y en el mar de sus ideas
acordó dentro en su pecho
de bautizar á la reina
con una concha de plata,
que ella misma trae puesta.
En nombre del Padre Eterno
le echó el agua en la cabeza,
le puso Rosa por nombre,
María por mas grandeza.
Enternecido Belardo,
le dice de esta manera:
señora, cosa es constante
que con postestad inmensa,
y con divino rocío
saque tu alma de penas:
te puse Rosa por nombre,
quedas Rosa tan bella,
que un ramillete de flores
pareces entre azucenas.
Los dos amantes se abrazan,
y con amor se requiebran.
Dijo Lucinda: Belardo,
ya no espero mas grandeza,
demas que ya soy cristiana,
sino que mi esposo seas.
Yo te prometo esta noche,
antes que la aurora bella
venga bordando claveles,
que nos vamos á tu tierra,
porque conozcas las ansias
de la que fué tu princesa.
Se quita un sendal morado
con un esmalte de perlas,
le dice: Toma, Belardo,
de nuestra fé verdadera
será este sendal testigo
hasta llegar á tu tierra,
y asi quédate con Dios,

antes que alguno nos sienta.
Se fué la reina, y Belardo
quedó vago entre tinieblas,
esperando que su esposa
le saque de aquellas penas.
Se dieron tan buena traza,
que en aquella noche misma
aprestaron un barquillo,
y con él mil cosas buenas.
Los dos se metieron dentro,
y dulcemente navegan,
llevan por remos los gustos,
por árbol sus diligencias;
por el trinquete su amor,
y por descanso sus penas;
por el mar de su esperanza
los dos amantes navegan,
y donde los lleva el viaje
allá los guia su estrella.
Mas no quiso la fortuna
que llegáran á Valencia,
porque los echaron menos.
El turco con rabia fiera
manda al punto que los busquen
por el mar, y por la tierra.
Dos galeras despacharon
muy ufanas, y soberbias,
carrozas de la fortuna
que con vaivenes navegan.
Cuando vieron los amantes
las dos corsarias galeras,
que les iban dando caza,
dijo Rosa con gran pena:
Belardo, perdidos somos;
porque sin duda en mi tierra
nos habrán echado menos,
que dos naos muy soberbias
vienen surcando las aguas,
navegando á toda priesa.
Cercan al triste barquillo
por tener poca defensa:
prenden á los dos amantes,
y á Turquía dan la vuelta:
el Gran Sultán que los vió
luego al punto los sentencia

92
de que han de morir quemados,
que así su secta lo ordena.
Los infernales ministros
encendieron una hoguera,
sacan á los dos amantes,
ay qué dolor! ay qué pena!
Belardo de veinte años,
su cara hecha una azucena,
entre cándidos jazmines
disciplinados de perlas,
y Rosa de diez y siete,
su cara una rosa hecha,
enmarañado el cabello,
lescalzos de pié y de pierna,
lesnudos de medio arriba,
y con dos gruesas cadenas,
porrazos y empellones,
donde el sangre manchan la tierra.
Pregoneros van delante
con cuatro roncás trompetas,
que son lenguas de silencio,
que publican la sentencia.
Llegaron hasta el incendio,
onde el fuego los espera;
stándolos para echar
segó un moro á toda priesa,
que dice: que el Gran Sultán
que les perdona su ofensa,

como manida el Alcorán,
que se casen en su secta,
y les perdona su yerro,
y su cometida ofensa.
Respondió Rosa encendida
en vivo amor, que se quema:
Corre, perro, y di á mi padre,
que reniego de su secta,
que por no ver á Mahoma
me arrojó á la muerte fiera.
Ea, valiente Belardo,
esta es la fé verdadera,
por ella hemos de morir,
viva Dios, viva la inmensa
María llena de gracia,
y pues es de gracia llena,
pidámosle que nos dé
para este martirio fuerzas.
Ea, amante de mi alma,
pídele á Dios la paciencia,
que yo también de mi parte
el hacerlo así me es fuerza.
Y arrojándolos al fuego,
con la mayor entereza
rindió Belardo la vida,
y Rosa murió contenta,
sacrificando sus vidas
por conseguir gloria eterna.

FIN.

CARMONA.—1858.

Imp. de D. José M. Moreno, calle Juan de la Cabra n.º 4.